

Corpo – Dispositivo

Melanie Martins Barroso¹

INTRODUÇÃO

A crescente utilização de tecnologias informatizadas por indivíduos, têm intensificado a relação de dependência da vida cotidiana mediada por aparatos tecnológicos. As trocas entre ambiente virtual e físico estão criando novas dimensões nos espaços construídos, principalmente observando o avanço das tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual.

O corpo humano, usuário desses ciberambientes, possuem aspectos intersubjetivos que pautam a experiência vivida, que por sua vez, naturalmente e somam-se a composição biológica que lhe é inerente. Logo, importa considerar que diante de tal prerrogativa, as relações firmadas entre os seres humanos e não-humanos, alinhados ou não, aos espaços habitáveis e os dispositivos que neles existem, despontam como pontos essenciais para analisar a produção de ambientes e o surgimento de ambiências e de experiências coletivas. Diante dessa premissa, deve-se estar atento ao fato que as cidades que continuam sendo por excelência, o *locus* de produção de uma cultura material, que, apesar das transformações forjadas pelos inúmeros vetores que se estabelecem no tecido urbano, ainda deixam as marcas indelévels da ação social de uma determinada época. Completando esse raciocínio, vale resgatar Lefebvre quando ele afirma: *A prática espacial é a dimensão material da atividade e suas interações sociais, a qual compreende, no âmbito do cotidiano, o sistema de redes de comunicação e convívio social, resultado da articulação e do vínculo com objetos ou mesmo com práticas que ocorrem* (LEFEBVRE, 1991).

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PROARQ-FAU/UFRJ, Pesquisadora do Grupo de Pesquisas Paisagens Híbridas – GPPH-EBA/UFRJ (Linha de Pesquisa Domínios da paisagem: imagem e ideologia, membro do Grupo de Pesquisa Prolugar (PROARQ-FAU/UFRJ).

Nesse contexto, parte-se da proposição que os corpos contemporâneos, acoplaram camadas distintas às suas relações sociais, camadas essas, que, necessariamente, não estavam previstas nas concepções das cidades como as conhecemos. Ou seja, a tecnologia e as modalidades informacionais criadas, apontaram para um horizonte de trocas, possibilidades e alternativas que até então não possuíam a envergadura de transformar o viver na cidade em uma experiência de múltiplas possibilidades interativas. Portanto, afirmo que o universo digital, fabricou um processo de transformações que intensificou práticas que envolveram alterações nos modos de pensar e experiências com o corpo, no qual o papel das redes sociais, das mensagens de e-mails, no uso das redes *Wi-fi*, tensionam-se as modalidades para permuta de informações e dados, que independem dos ambientes físicos. A relação espaço-tempo se encurta, e os espaços passam a ser um suporte para abrigar os equipamentos necessários para as trocas virtuais. Cria-se, portanto, a partir desse cenário, relações de dependência e exploração do espaço físico, para com isso, dar vida a invisível rede de trocas digitais. Retomando Lefebvre e a sua visão entre o espaço e a sociedade que o constrói, o autor destaca que *o espaço social investigado é, portanto, um produto da sociedade, que se dá em meio à cotidianidade pela interação complexa de atores urbanos das diversas classes que ali se encontram ou relacionam* (LEFEBVRE, 1991)

Para análises que pautam essa reflexão, o interesse foi buscar aproximar-se da percepção da paisagem vista através do corpo, os processos urbanos e as relações virtuais, associadas ao hibridismo entre espaços urbanos e biológicos na construção de cidades. Ante a tal pauta de interesses o foco é encontrar a influência sobre o traçado urbano na contemporaneidade, na busca de atualizações e resultados sobre as futuras projeções de expansão do território físico. Para tanto, utiliza-se a interdisciplinaridade, explorando o campo ampliado da arquitetura e a prática de *performance* artística, como método experimental de objeto de estudo.

Vale destacar que A performance artística como ferramenta de análise, faz-se necessária para obter-se um olhar interno e heterogêneo sobre a ação dos corpos através de sua performatividade, questionando a imaterialidade imanente de sua natureza social que por sua vez, abrange interage nesses espaços físicos e ainda, cria no corpo, a ação do registro, que pode

marcar o espaço por sua prática definidora. A ação, é um ato cognitivo e criativo capaz de transformar simbólica e fisicamente tanto o espaço natural como o antrópico.

Entre estudos e autores que se debruçam sobre tais temas, Karen Barad em seu texto: *Performatividade pós-humanista: para entender como a matéria chega à matéria* oferece perspectivas que auxiliam a montagem do arco conceitual dessa análise que destaca que *Todos os corpos, não somente os corpos humanos, chegam à matéria através da intra-atividade interativa do mundo — sua performatividade*. A autora ainda destaca que *isso vale não somente para a superfície ou os contornos do corpo, mas também para o corpo em sua total fisicalidade, incluindo os próprios átomos de seu ser*. Por fim afirma *Corpos não são objetos com fronteiras e propriedades inerentes; eles são fenômenos material-discursivos. Corpos “humanos” não são intrinsecamente diferentes dos “não humanos* (BARAD, 2003).

Com esses dados iniciais, fica aqui estabelecida uma discussão no plano conceitual referenciada pela influência dos dispositivos tecnológicos como aparatos de uso cotidiano do corpo, assim como a experiência da concepção e repercussão da *performance* Corpo-Dispositivo. O objeto de pesquisa e o recorte temático firma-se como o fundamento que auxiliará a configurar a percepção de espaços pós-geográficos, nos quais torna-se possível, indicar as fronteiras e a extensão do território físico. Destaca-se ainda que a *performance*, objeto desta reflexão, integra a pesquisa: *Abstração cotidiana: episódios de uma narrativa em rede*, trabalho de conclusão da graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a pesquisa: *Rede*, defendida na graduação em Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pelo arquiteto Jordi Marchon.

PARADIGMAS CONTEMPORÂNEOS E O HABITAR TRANS-ORGÂNICO

O habitar contemporâneo está diretamente ligado a interação com interfaces digitais, compreendendo-se uma natureza humana, que vem sendo inundada de ambientes sob efeito de luzes difusas e incidência de ondas eletromagnéticas, traçando novas relações diante dos

domínios digitais. Os ambientes passam a ser híbridos e camadas que compõe forjam espacialidades físicas interferidas por *layers* digitais. Posto tal percepção, é possível afirmar que as relações podem ser lidas a partir de uma lógica *físico-digital*, na qual o pressuposto digital, interfere no físico. Logo, deve ser considerado que um corpo que transita pela cidade, sendo interceptado por uma mensagem recebida ao atravessar a rua, é capturado por uma ação que pode ou não, ser alterada pela interferência de um agente externo digital, ou a experiência em realidade ampliada criada pelo jogo Pokémon Go, onde através do celular, projeta-se no espaço físico mapeado, elementos tridimensionais digitais.

Uma segunda relação, inversa a primeira, pode ser observada, a partir da experiência *digital-física*, na qual o *físico* interfere no *digital*. Um exemplo dessa relação é a imersão em ambientes de realidade virtual como exposições, shows e jogos, na qual o corpo é transportado para um ambiente virtual projetado, porém, ainda existirá interferência do ambiente físico, na qual corpo se encontra presente, como as condições de temperatura sensoriais, influenciando a experiência do corpo no ambiente virtual.

Diante desse fluxo de percepções de um pensar trans-orgânico, é possível recorrer novamente às ideias de Karen Barad, já citada anteriormente aqui, porém vem à baila sua afirmativa que dá conta das fronteiras que precisam ser cruzadas pelos humanos para vivências das dicotomias relativas aos binômios físico-digital e digital-físico. Entre os aspectos apontados pela autora, um deles alinha-se a esse debate quando alerta que *Teorias que se concentram exclusivamente na materialização de corpos humanos deixam passar um ponto crucial, o de que as próprias práticas pelas quais as fronteiras diferenciais do humano e do não humano são desenhadas estão desde sempre implicadas em determinadas materializações* (BARAD, 2003). Karen Barad completa sua percepção ao afirmar que *a constituição diferencial do humano (não humano) é sempre acompanhada de certas exclusões e está sempre aberta à contestação* (Idem).

As relações criadas no ambiente híbrido, possibilitaria em tese, o surgimento de uma ferramenta para apreensão dos espaços e do ser humano como parte subjetiva pertencente ao estado de sua

natureza. Sugere-se, portanto, que o corpo, inserido nesse modelo, acabou seguindo para um outro modelo de redimensionamento da forma de uso do espaço, sofrendo dessa forma um tipo de fragmentação da experiência. Corroborando com essa perspectiva, Paula Sibilia, pesquisadora que enfrenta, discussões dentro desse universo temático afirma que *O novo sujeito pós-humano recria sua geografia, através das subjetividades que inundam sua mente com uma fluidez de sensações e estímulos transportando sua consciência para uma paisagem de acontecimentos mimetizados na cidade construída* (SIBILIA, 2005).

Diante dessa apreensão, possibilita-se uma leitura espacial e segregativa em uma zona pós-geográfica e interativa, assim o sujeito está conectado à interface, assim como à informação, resultando no território, logo ele habita com uma ação nem passiva e nem ativa. Buscando uma outra leitura para ampliar o debate, recorro a Máximo Di Felice, que por sua vez, define como trans-orgânica a forma de habitar contemporânea, o que determina o surgimento de uma materialidade e uma paisagem informativa. Não havendo separação entre meio e indivíduo. A comunicação em rede modifica a relação *analógico-dialética* entre sujeito e espaço no qual o indivíduo passa de usuário e destinatário a co-autor e criador, sujeito que não se desloca fisicamente, mas sim informacionalmente. Di Felice alerta que *esse habitar atópico não é mais ligado as coordenadas topográficas, mas sim aos fluxos informativos e a uma espacialidade mutante, um habitar nem sedentário nem nômade, que por meio das redes e comunicação móvel desencadeia transformações da relação entre sujeito, espaço e informação, um habitar pós-urbano para um corpo pós-humano*. (Di FELICE, 2019).

O real assume sua violência extrema, como preço a ser pago pela retirada das camadas enganadoras da realidade. Pois, por mais virtual que seja a vida do corpo humano no século XXI, existem dimensões de materialidade que não estão presentes no conjunto da virtualidade, que é composta por signos e símbolos que vão manifestar suas subjetividades não programadas. Como reação a esse cenário, articula-se a performance Corpo-Dispositivo, projetando esses conceitos sobre um recorte espacial físico, na intenção de obter respostas práticas da compreensão espacial através do corpo em ação. Traçando um paralelo entre tal perspectiva e a discussão de Giselle

BEIGUELMAN, no texto *Coronavida: Pandemia, cidade e cultura urbana*, vale destacar essa observação da autora *com avanço da tecnologia, nos tornamos seres ciborguezados na cidade por aparelhos que nos transformam em híbridos de carne e conexão pois se convertem em instâncias materiais de fluxo de dados* (BEIGUELMAN, 2020).

PERFORMANCE CORPO-DISPOSITIVO: ARQUÉTIPOS E RECORTE ESPACIAL

Para realizar a *performance*, foi preciso traçar um recorte territorial e compreender sua construção social através de instrumentos que pudessem apresentar sinais e marcas da relação estabelecida entre o ser humano e a sociedade. Como demonstrado anteriormente, não se trata fundamentalmente da fisicalidade dos espaços urbanos ou arquitetônicos, pois estes também são pautados pela virtualidade das relações que são construídas em suas práticas cotidianas. Portanto, antes de apresentar a *performance*, é necessário interpretar as questões que tangem a espacialidade de sua construção e as bases de sua apropriação. Ao determinar o circuito da região do centro do Rio de Janeiro para análise, como forma de identificar as espacialidades possíveis em seu perímetro de atuação, identifica-se camadas sociais que produziram movimentos históricos simbólicos para sua expansão, o centro do Rio de Janeiro, como palco das movimentações laicas ou religiosas, procissões penitentes no pagamento de promessas, festa dos navegantes, festa do divino, também cenário de revolta, de luta e agitação social.

O centro media a tentativa da cidade em se fortalecer enquanto território, mesmo atravessado pela fragmentação do tempo, que deixou de acompanhar seu traçado moderno, criando-se um território de entidades e construções desconectadas entre si. As fronteiras e limites desse recorte, vem sofrendo transformações desde o começo da história urbana até o traçado modernizador, dessa região. As mudanças urbanas e sociais da cidade sempre estiveram ligadas ao feitiço hegemônico burguês e suas relações de estratificação, sua ordenação idealizada asséptica, contrasta com a inevitável desordem trazida após os planos urbanos se concretizarem.

A análise em questão, identificou que na contemporaneidade, as bases hospedeiras que ocupam o Centro do Rio de Janeiro, são, em grande maioria, uma população pendular, ou seja, um grupo social que ocupa o Centro durante o expediente de trabalho. Os corpos sociais em questão identificados ajudam a fazer através dessa base, uma tentativa de leitura da *corpografia* desse hospedeiro. Na tentativa de auxiliar tal proposição, recorro a Paola Berenstein, a autora que tem um aprofundado estudo sobre corpo e cidade. Seu trabalho *Apologia da deriva: escritos situacionistas sobre a cidade e a Internacional Situacionista* percorre as singularidades dessa temática e a certa altura, quando coloca em questão a corpografia a autora afirma que *A cidade é lida pelo corpo, e o corpo escreve o que poderíamos chamar de uma corpografia* (BERENSTEIN, 2003). Ao aprofundar esse conceito observa que *A corpografia seria a memória urbana desse corpo, o registro de sua experiência da cidade*. Ao finalizar a conceituação e destacar os processos que corpografia está alinhada Paola Berenstein ainda alerta que Essa experiência da cidade vivenciada, da própria vida urbana, revela ou denuncia o que normalmente o projeto urbano exclui, pois mostra tudo o que escapa ao projeto, as micro práticas cotidianas do espaço vivido, as apropriações diversas feitas pelos praticantes do espaço urbano. (*Idem*)

A *corpografia* dentro do recorte do centro, pode ser lida através do circuito traçado para a *performance*, foi escolhido por sua ampla circulação de pessoas, passando de vielas históricas, a avenidas arteriais, chegando em uma praça pública. Esse circuito que aparentemente é lido como um espaço comercial de muitos estímulos, apresentou-se como um território anestesiado para os transeuntes. Devido a circulação em massa, as pessoas que por ali trafegam, estão tão ocupadas e distraídas em suas funções, que elas se perdem desses lugares de multidão.

Depois de escolhido o circuito, montar o arquétipo do corpo que irá performar nesse recorte, transforma o uso habitual e corriqueiro do uso da cidade, em uma experiência sensorial amplificada por dispositivos que vão gerar estímulos externos à materialidade física do ambiente construído. O corpo-dispositivo não se apresenta como uma solução trazida para os problemas levantados anteriormente, ele nasce com o objetivo de extrapolar essas relações que estavam

sendo analisadas e alertar o cidadão do processo de entorpecimento que os aparatos tecnológicos estavam causando em seu uso corriqueiro dos espaços da cidade.

Através de estímulos tecnológicos, o *corpo-dispositivo* cria uma camada extensiva aos estímulos físicos. As alegorias utilizadas sobre esse corpo, foram escolhidas como dispositivos de uso comum do cotidiano, proporcionando-se, portanto, um desconforto e desconexão com o ambiente físico construído. Dentre os dispositivos, estão: Óculos de realidade virtual, tampão de ouvido, lente de desfoque, máscara e duas capas opacas de plástico.

As duas capas opacas, trazem a crítica a produção do plástico, conseqüente do petróleo e a falta de comprometimento com seu descarte, tornando-o vestimenta do corpo. A cor azul e rosa das capas fazem uma provocação binária acerca da diferenciação do gênero. O tampão de ouvido desconecta os ruídos ao redor. O Óculos de realidade Virtual, acoplado com um celular, filmava todo o percurso (através da lente) e devido a distância aproximada da tela com o olho, perdia-se a profundidade da rua, logo, tornava-se difícil a locomoção, pois perdia-se a dimensão de profundidade do espaço.

Os óculos de desfoque possuíam lentes de realidade virtual, que desfocavam o entorno. A máscara simula a perda de identidade, a individualização e homogeneização dos corpos. Botar esse corpo em circulação, através de sua performatividade, executando ações que conversam com práticas comuns, faz com que esse corpo, questione de alguma maneira a temporalidade desses espaços, e mais, questione a importância material desses espaços físicos. A prática da performance se torna, por si só, ação interlocutora, quando em cena, comunica o cidadão social.

RESULTADOS

O corpo-dispositivo, traça um mapa urbano pessoal, válido para um único indivíduo, onde cria-se projeções geográficas qualificando esse espaço como alterado e transformado. Suas alterações não se baseiam mais em lógicas terrestres, as fronteiras e bordas territoriais passam a

não fazer mais sentido, pois essas alterações deixam de ser topográficas e geológicas e são convertidas em vias de circulação que se conectam através de rede móvel, linhas telefônicas e transportes. A cidade então passa a ser um conjunto de ações cotidianas que este único indivíduo produz.

Em todo seu trajeto, esse corpo vai causar um incômodo nos transeuntes, pois ele se relaciona com a cidade, de maneira comprimida, sua espacialidade havia sido reduzida, sua experiência urbana, foi redimensionada, e suas ligações com o entorno eram de estranhamento e fascínio pelos resquícios culturais que ainda se faziam paradoxalmente presentes nas vielas do dia a dia cotidiano, como por exemplo; A relação criada com algumas tradições, uma missa que ressoava às 14 horas da tarde, em uma pequena igreja franciscana, ou mesmo uma mesa posicionada na passagem de um beco, onde havia um livro de orações com mais de 100 nomes escritos para serem abençoados.

Confrontar algumas materialidades com o vidro, ou monumentos de presidentes, se tornaram uma ação de questionamento da temporalidade desses espaços, e mais, questionar a importância material desses espaços físicos. Afinal, como diz o designer Pranav Mistry, do MIT: Integrar as informações aos objetos do cotidiano não só vai nos ajudar a eliminar o abismo digital, mas nos ajudará de alguma forma a nos mantermos humanos, a estarmos mais conectados com nosso mundo físico. E nos ajudará, na verdade, a não sermos máquinas, sentadas na frente de outras máquinas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Corpo-Dispositivo, através de sua ficção, traça um perfil do que seria o sujeito pós-humano e sua relação de homogeneidade fria com o uso do espaço urbano. O corpo-dispositivo não é somente um alerta pós-moderno da fragmentação do espaço-tempo, mas sim, um dispositivo de alerta para as consequências que advêm da velocidade com que se avançam as fronteiras dos recursos tecnológicos.

O corpo contemporâneo está o tempo todo produzindo rastros digitais, que podem resultar em uma violação de sua privacidade em forma de vigilância e controle. Criam-se registros fotográficos para memorizar espaços, assim como registros midiáticos que podem ser vistos por qualquer pessoa em tempo real ao redor do mundo, dados são capturados nos aplicativos de testes online, desejos influenciados pelo mercado de consumo, rostos escaneados pelos dispositivos móveis e percursos controlados pelo *Google Maps*. Assim o sujeito pós-orgânico passa de agente condutor do meio físico ao próprio produto desses espaços, indefesos diante de imagens que os dizem o que consumir, ou para onde ir e o que apreciar, logo seus desejos intersubjetivos são gerados por imagens produzidas por empresas que estão no domínio da programação das tecnologias de uso comum.

Como conclusão, apresenta-se a possibilidade de um corpo contemporâneo retomando a autonomia das informações que são produzidas nas redes sociais por si próprio, como oportunidade de retomar também sua autonomia frente as suas escolhas e seus desejos, recriando sua relação de subordinação com os meios digitais. Utilizando-os como aparatos facilitadores de suas próprias condições físicas e de sociabilidade, entendendo corpo e natureza como entidades únicas, que necessitam da tecnologia como ferramenta para um avanço técnico em sua vivencia espacial em sintonia com a produção de recursos sustentáveis para o manejo do ambiente construído.

REFERÊNCIAS

AGAMBEM, Giorgio. *O que é um dispositivo*, In *O que é o contemporâneo e outros ensaios*, trad Vinicius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009.

BARAD, Karen. *Performatividade pós-humanista: Para entender como a matéria chega à matéria*. In: *Vazantes*. Vol.01, n.01 (2017), p.7-34.

BEIGUELMAN, Giselle. *Coronavida: Pandemia, cidade e cultura urbana*. São Paulo: Escola da Cidade, 2020.

BEIGUELMAN, Giselle. *Políticas da imagem: vigilância e resistência na dadosfera*. São Paulo: Ubu, 2021.

BRISSAC, Peixoto Nelson. *Paisagens Urbanas*. ed. São Paulo: Senac, 2003

ESHUN, Kodwo. Recursão, Interrompida. In: e-flux #109 (2020)

HAN, Byung-Chul. *Sociedade do cansaço*. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2015.

JACQUES, Paola Berenstein. *Apologia da deriva: Escritos situacionistas sobre a cidade e a Internacional Situacionista*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.

LEFEBVRE, Henri. *The production of space*. Maiden: Blackwell Publishing, 1991.

LEMOS, André. *Cidade Ciborgue*. In: Cibercidades (2004)

LEMOS, André. *Mídia locativa e territórios informacionais*. In: SANTAELLA, Lucia;

ARANTES, Priscila (org.). *Estéticas tecnológicas: novos modos de sentir*. São Paulo: Educ, 2008. p. 207-230.

SIBILIA Paula, *O homem pós-orgânico: a alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias digitais*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.

WIENER, Norbert. *Informação, Linguagem e Sociedade*. In: Cybernetics (1948)

WINIK, Guilherme, *Dentro do Nevoeiro*, ed São Paulo: Ubu, 2018.

Melanie Martins Barroso.

Mestranda do programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PROARQ. Arquiteta e Urbanista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FAU-UFRJ. Rio de Janeiro 21941-901, Brasil.

CIACT07 Transcendências

Congresso Internacional
de Arte, Ciência e Tecnologia e
7º Seminário de Artes Digitais 2022

ONLINE

06 a 10 de junho de 2022

GT7

O corpo e suas peles

Como citar este texto:

BARROSO, Melanie M. Corpo – Dispositivo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 1211-1222.